

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH TEZLIGI VA TUSHUNISH DARAJASINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Abdramanova Dinara

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti Maktabgacha va boshlang'ich
ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17899664>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 08-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 11-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

boshlang'ich ta'lim, o'qish tezligi,
matni tushunish, ongli o'qish,
o'qish texnikasi, savodxonlik,
dekodlash jarayoni,
psixolingvistika, o'quvchi
kompetensiyasi, pedagogik
diagnostika, o'qish strategiyalari,
ravon o'qish, ta'lim samaradorligi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish tezligi va matni tushunish darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. O'qish jarayonining psixologik va metodik xususiyatlari, o'quvchilarda o'qish texnikasining shakllanish bosqichlari hamda uning matn mazmunini anglashga ta'siri yoritiladi. Tadqiqot davomida o'qish tezligi oshishi bilan matni tushunish darajasi qanday o'zgarishi, optimal o'qish sur'ati va uning ta'lim samaradorligiga ta'siri haqida xulosalar beriladi. Maqola boshlang'ich ta'lim jarayonida samarali o'qish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Boshlang'ich sinfda bolalarning o'qishini rivojlantirish juda muhim¹. O'qish faqat harflarni bilish emas, balki bu - bolaning o'qishdan boshqa fanlarni ham yaxshi o'zlashtirishi uchun mustahkam asos. Shuning uchun bolaning tez o'qishi va o'qganini tushunishi kerak.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining o'qish tezligi — bu uning matndagi so'zlarni to'g'ri, ravon, ma'lum bir sur'atda o'qiy olish qobiliyatidir². O'qish tezligi deganda, bola so'zlarni ravon va to'g'ri o'qishi tushuniladi. Asosiysi bolaning matni tushunishi, o'qiganini eslab qolishi, asosiy fikrni ajratishi va o'z so'zlari bilan ayta olishidir. Bolalar tez o'qisa, tushunishi ham yaxshi boladi, lekin doim emas. Juda tez o'qish ba'zida tushunishga halal berishi mumkin.

Agar bola yaxshi o'qiy olmasa, boshqa darslarni ham tushunishi qiyin bo'ladi. Chunki hamma narsani o'qib o'rganamiz. Shuning uchun bolaning o'qish tezligi va tushunishi qanday bog'liqligini bilish muhim.

Bu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish tezligi va matni tushunishi qanday bir-biri bilan aloqadorligi haqida gaplashamiz. O'qish o'zi nima, bolalar yoshiga qarab o'qish qobiliyati qanday o'sadi, o'qish tezligini qanday o'lchash kerak, bolaning o'qiganini tushunishini qanday tekshirish mumkin - bular haqida ma'lumot beramiz.

O'qish tezligi - bu bolaning qanchalik tez va xatosiz o'qiy olishi. Boshlang'ich sinfda bu - kerakli narsa. O'qish tezligini baholash uchun quyidagilarga etibor beramiz:

¹ G'ulomov A., Qodirov R. Ona tili o'qitish metodikasi, 2021

² O'zbekiston Respublikasi DTS (Boshlang'ich ta'lim)

- Bir daqiqada nechta so'z o'qidi
- So'zlarni to'g'ri talaffuz qilyaptimi
- To'g'ri ohangda va tinish belgilariga etibor berib o'qiyaptimi
- O'qiyotganda to'xtab qolmayaptimi yoki so'zlarni takrorlamayaptimi

Bolalar o'qishni sekin o'rganadi, lekin 3-4 sinflarga kelib so'zlarni tez o'qiy olishadi. Agar bola so'zlarni bemalol o'qiy olsa, matnni tushunishga ko'proq etibor beradi.

O'qish - oson ish emas. Xotira, o'ylash va tasavvur qilish kerak bo'ladi. Bola avval harflarni ko'radi, keyin ularni tovushlarga aylantiradi va o'qiganini miyasida tushunadi. Agar bola yaxshi o'qiy olmasa, ko'p vaqtini so'zlarni aytishga sarflaydi va matnni tushunishga qiynaladi.

O'qish tezligi va bolaning matnni tushunishi bir-biri bilan bog'liq ekanligi aniq. Agar bola o'qiyotganda so'zlarga emas, balki matnning ma'nosiga etibor qaratsa, yaxshiroq tushunadi.

Boshlang'ich sinfdan o'qish qobiliyati asta-sekin rivojlanadi.

1. Bo'g'inlab o'qish - bola har bir so'zni bo'g'inlab o'qiydi.

2. So'zlarni qo'shib o'qish - bola endi bo'g'inlarni tez birlashtirib so'zlarni to'g'ri o'qiy boshlaydi.

3. Ravon o'qish - bola matnni to'xtamasdan bemalol o'qiydi.

4. Avtomatik o'qish - bola so'zlarga etibor bermaydi, faqat ma'nosini tushunishga harakat qiladi.

Bu bosqichlar bolaning yoshiga va o'qituvchining dars berish usuliga bog'liq.

Ongli o'qish degani, bola nafaqat to'g'ri o'qishi, balki matnning ma'nosini tushunishi, asosiy fikrni topishi, voqealarni tartib bilan aytib berishi va nimadir o'ylab topishi kerak. Bu bolaning aqliga, so'z boyligiga va o'ylashiga bog'liq.

Matnni tushunishdan maqsad quyidagilarga erishish:

1. So'zlarning ma'nosini tushunish
2. Gaplarning nimani anglatishini tushunish
3. Matn nima haqida ekanligini tushunish
4. Matndan nimadir o'rganish
5. Matnni o'z so'zlaring bilan tushuntirib berish

Boshlang'ich sinflarda bolalarning matnni tushunishini har-xil usullar bilan tekshirish mumkin:

- Savol-javoblar (matnning asosiy ma'nosi, kim?, qayerda?, nima uchun? kabi savollar)
- Matnni qayta aytib berish
- Reja tuzish
- Matndagi asosiy fikrni topish
- Rasmlar topshiriqlar
- Testlar

Bu usullar bolaning o'qish tezligini ham, o'qiganini qanchalik tushunganini ham bilishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish tezligini va matnni tushunish qobiliyatini yaxshilash uchun mana bunday maslahatlar bor:

1. Bolalarga so'zlarni bo'g'inlab emas, to'liq o'qishni o'rgating.
2. Yangi so'zlar, boshqa so'zlar va qarama-qarshi so'zlar bilan tanishtiring.
3. Matnni qayta-qayta o'qish orqali o'qishni yaxshilang.

4. Matnni tezroq o'qishga mashq qildiring.
 5. Matnni o'qib bo'lgandan keyin savollar bering.
 6. Bolalardan o'qigan matnni o'z so'zlari bilan aytib berishni so'rang.
 7. Matnning ma'nosini rasmlar orqali tushunishga yordam bering.
 8. Matnni o'qish davomida kerakli joylarni belgilashni o'rgating.
- Bolaning qobiliyatiga qarab o'qish tezligini va tushunish darajasini biling.
Matnlarni osonidan qiyiniga qarab bering.
Bolalarga yordam bering va to'g'ri o'qiganligi uchun maqtang.
Faqatgina tez o'qimasdan, tushunishga ham etibor qarating.
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish tezligi va tushunish qobiliyati bir-biri bilan bog'liq:
- Agar bola so'zlarni tez o'qiy olsa, matnni ham tezroq tushunadi.
 - Agar bola sekin o'qisa, u matnni yaxshi tushuna olmaydi, bu esa qolgan darslarga ham ta'sir qiladi.
 - Agar bola tez va to'g'ri o'qisa, bilim olishi ham yaxshilanadi.

Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilari bolalarning o'qish qobiliyatini va o'qganini tushunishini bir vaqtda yaxshilashlari kerak. Shunda bolalar tez va to'g'ri o'qishni o'rganadilar va savodxonligi oshadi. Kelajakda bu mavzuni yanada ko'proq o'rganish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov, A., & Qodirov, R. (2021). Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Jalolov, J. (2020). Boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish metodikasi. Toshkent: Fan va Ta'lim.
3. Vygotskiy, L. S. (1996). Pedagogik psixologiya. Moskva: Pedagogika.
4. Raschka, W. (2018). Reading fluency and comprehension. New York: Routledge.
5. Smith, F. (2019). Understanding reading: A psycholinguistic analysis of reading and learning to read. New York: Routledge.
6. Anderson, R. (1985). Becoming a nation of readers: The report of the Commission on Reading. Washington, DC: National Institute of Education.
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standartlari. (2020). Boshlang'ich ta'lim bo'limi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.